

MULTIMEDIA VA INTERFAOL METODLAR ORQALI PRAGMATIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH

Jo'raqulova Shoxzoda Toir qizi

Samarqand davlat pedagogika institut, magistrant

shakhzodajurakulova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonida multimedia vositalari va interfaol metodlardan foydalanish orqali talabalarda pragmatik kompetensiyani rivojlantirish masalalari yoritiladi. Pragmatik kompetensiyaning kommunikativ kompetensiya tarkibidagi o'рни, uni shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalar, multimedia resurslari va interfaol pedagogik yondashuvlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, amaliy mashg'ulotlarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan samarali metodlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: pragmatik kompetensiya, kommunikativ kompetensiya, multimedia, interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar, ta'lim samaradorligi.

Annotation: This article explores the development of students' pragmatic competence through the use of multimedia tools and interactive methods in the educational process. It analyzes the role of pragmatic competence within communicative competence and highlights the importance of modern digital technologies, multimedia resources, and interactive pedagogical approaches in its formation. The article also discusses effective methods that can be applied in practical classroom activities.

Keywords: pragmatic competence, communicative competence, multimedia, interactive methods, digital technologies, educational effectiveness.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития прагматической компетенции студентов посредством использования мультимедийных средств и интерактивных методов в образовательном процессе. Анализируется место прагматической компетенции в структуре коммуникативной компетенции, а также значение современных цифровых технологий, мультимедийных ресурсов и интерактивных педагогических подходов в её формировании. Кроме того, обсуждаются эффективные методы, которые могут быть применены на практических занятиях.

Ключевые слова: прагматическая компетенция, коммуникативная компетенция, мультимедиа, интерактивные методы, цифровые технологии, эффективность обучения.

Kundan kunga jadal rivojlanib borayotgan zamonaviy ta'lim tizimini o'qitish jarayonida faqat grammatik bilimlarni shakllantirish yetarli emas. O'quvchilarni real kommunikativ vaziyatlarda to'g'ri va maqsadga muvofiq muloqot qila olishga o'rgatish muhim hisoblanadi. Interfaol media texnologiyalarining pedagogik amaliyotga tobora keng joriy etilishi o'quv muhitini tubdan o'zgartirib, pragmatik kompetensiya kabi ko'p qirrali tushunchani rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Pragmatik kompetensiya o'quvchining nutqiy vaziyatni to'g'ri baholashi, nutq aktlarini mos ravishda qo'llashi va muloqot jarayonida ijtimoiy-madaniy omillarni hisobga olishini anglatadi. So'nggi yillarda ta'lim jarayoniga multimedia vositalari va interfaol metodlarning jadal kirib kelishi pragmatik kompetensiyani rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Video, audio, animatsiya, onlayn platformalar va interfaol mashg'ulotlar o'quvchilarning faolligini oshiradi va ularni real hayotga yaqin kommunikativ muhitga olib kiradi.

Pragmatik kompetensiya — bu til birliklaridan nutqiy vaziyatga mos holda foydalanish qobiliyatidir. U quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- ❖ nutq aktlarini (so'rash, iltimos qilish, rad etish, taklif bildirish va boshqalar) to'g'ri qo'llash;
- ❖ muloqotda ijtimoiy rollar va madaniy me'yorlarni hisobga olish;
- ❖ kontekstga mos leksik va grammatik vositalarni tanlash. Pragmatik kompetensiya kommunikativ kompetensiyaning ajralmas qismi bo'lib, u o'quvchining tilni real hayotda samarali qo'llay olish darajasini belgilaydi.

Ushbu kompetensiya faqat grammatik bilimlar bilan cheklanmay, balki yashirin ma'nolarni anglash, xushmuomalalik strategiyalaridan foydalanish va kontekstga mos nutqiy qarorlar qabul qilishni ham o'z ichiga oladi (Thomas, 1995).

Multimedia vositalarining ahamiyati

Multimedia vositalari (video lavhalar, audio materiallar, prezentatsiyalar, interfaol ilovalar) pragmatik kompetensiyani rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- ❖ real kommunikativ vaziyatlarni modellashtirish imkoniyati;

Multimedia vositalari yordamida kundalik hayot, ijtimoiy munosabatlar va kasbiy faoliyatga oid real nutqiy vaziyatlar sun'iy tarzda yaratiladi. Masalan, video lavhalar orqali suhbat, muzokara, telefon orqali muloqat, rasmiy va norasmiy nutq holatlari namoyish etiladi. Bu talabalarda nutq aktlarini (iltimos, taklif, rad etish, rozilik bildirish va boshqalar) vaziyatga mos ravishda qo'llashni o'rganishga yordam beradi. Natijada o'rganuvchilar real hayotda duch kelishlari mumkin bo'lgan kommunikativ holatlarga oldindan tayyorlanadi.

- ❖ vizual va eshitish orqali axborotni yaxshiroq qabul qilish;

Multimedia materiallari vizual (tasvir, harakat, mimika) va eshitish (ohang, talaffuz, pauza) kanallari orqali axborotni bir vaqtda taqdim etadi. Bu esa talabalarning axborotni tezroq va chuqurroq o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, pragmatik kompetensiyada muhim bo'lgan ohang, nutq tempi va nutqning yashirin ma'nolarini anglash jarayoni multimedia orqali samaraliroq amalga oshadi. Shu sababli, o'quvchilar nafaqat nimani aytish kerakligini, balki qanday tarzda aytish zarurligini ham anglay boshlaydilar.

- ❖ o'quvchilarning qiziqishini va motivatsiyasini oshirish.

Multimedia vositalari dars jarayonini jonlantiradi va o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Rangli tasvirlar, qisqa videolar, interfaol topshiriqlar va raqamli platformalar o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. Natijada o'quvchilar dars jarayonida passiv tinglovchi emas, balki faol muloqot ishtirokchisiga aylanadi. Bu esa ularning ichki motivatsiyasini kuchaytirib, tilni o'rganishga bo'lgan ijobiy munosabatini shakllantiradi.

Qolaversa, autentik videolar orqali o'quvchilar turli nutqiy vaziyatlarda so'zlovchilarning ohangi, mimikasi va nutq strategiyalarini kuzatishlari mumkin. Bu esa pragmatik xatolarning kamayishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari hozirgi kunda har bir sohaning bir bo'lagiga aylanib qolgan sun'iy intellekt orqali ham bu ko'nikmani foydalanuvchilar o'zlarida yanada rivojlantirishlari mumkin. Misol tariqasi quyidagi bir nechta AI ilovalarni keltirish mumkin: ChatGPT, Grammarly, ELSA Speak, Voice assistant, Duolingo, Quillbot va shu kabi bir nechta ilovalar. Sun'iy intellektga asoslangan chatbotlar va virtual suhbat agentlari o'rganuvchilarga

xavfsiz va bosimsiz muhitda pragmatik mashqlarni takrorlash imkonini beradi. (Qi & Chen, 2020)

Istamova (2025) o'z tadqiqotida keltirganidek, Reddit, Twitter yoki onlayn forumlar kabi ijtimoiy tarmoqlar ham pragmatik kompetensiyani rivojlantirish uchun muhim muhit hisoblanadi. Qolaversa, skriptlangan dialoglardan orqali o'rganuvchilar ham eshitib, ham ko'rish orqali o'zlarida mavjud bo'lgan ko'nikmalarni yanada mustahkamlaydilar.

Interfaol metodlarning roli

Interfaol metodlar ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish, ularni mustaqil fikrlash va muloqotga jalb etishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, pragmatik kompetensiyani rivojlantirishda interfaol metodlar real kommunikativ vaziyatlarni yaratish, nutqiy strategiyalarni ongli ravishda tanlash va qo'llash imkonini beradi. Quyida ushbu metodlarning ayrimlari kengroq yoritiladi:

❖ Rol o'yinlari – real hayotga yaqin vaziyatlarda muloqot qilishni o'rgatadi;

Rol o'yinlari orqali o'quvchilar kundalik hayotda yoki kasbiy faoliyatda uchraydigan kommunikativ vaziyatlarni sahnalashtiradilar. Masalan, xarid qilish, intervyu, xizmat ko'rsatish, rasmiy uchrashuv kabi holatlar modellashtiriladi. Bu jarayonda o'quvchilar nutq aktlarini vaziyatga mos ravishda tanlashni,

suhbatdoshning ijtimoiy mavqeini hisobga olishni va muloqotda mos til vositalaridan foydalanishni o'rganadilar. Rol o'yinlari o'quvchilarda nutqiy ishonchni oshiradi va pragmatik xatolarni kamaytirishga xizmat qiladi.

❖ Munozara va debatlar – fikrni asoslash va muloqot strategiyalarini tanlash ko'nikmasini rivojlantiradi;

Munozara va debatlar o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirib, o'z nuqtayi nazarini mantiqiy va dalillarga tayangan holda ifodalashga o'rgatadi. Bu metodlar orqali o'quvchilar qarama-qarshi fikrlarni hurmat qilish, suhbat jarayonida mos nutq strategiyalarini tanlash hamda bahs madaniyatiga rioya qilish ko'nikmalarini shakllantiradilar. Natijada, o'quvchilar pragmatik jihatdan to'g'ri va samarali muloqot olib borish malakasiga ega bo'ladilar.

❖ Keys-stadi – muammoli vaziyatlarni tahlil qilish orqali pragmatik qarorlar qabul qilishni o'rgatadi;

Keys-stadi metodi real yoki real hayotga yaqin muammoli vaziyatlarni tahlil qilishga asoslanadi. O'quvchilar berilgan vaziyatni tahlil qilib, undagi kommunikativ muammolarni aniqlaydilar va eng maqbul yechimlarni taklif etadilar. Bu jarayon pragmatik kompetensiyaning muhim jihati bo'lgan vaziyatni baholash, nutqiy xatti-harakatlarni oldindan rejalashtirish va oqibatlarini hisobga olish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

❖ Juftlik va guruhli ishlash – hamkorlikda muloqot qilish malakasini oshiradi.

Juftlik va guruhli ishlash metodlari o'quvchilarning o'zaro hamkorligini kuchaytiradi. Bu jarayonda o'quvchilar bir-birini tinglash, fikr almashish, kelishuvga erishish va umumiy qaror qabul qilishni o'rganadilar. Guruhli faoliyat pragmatik kompetensiyaning ijtimoiy jihatlarini rivojlantirib, o'quvchilarning jamoada samarali muloqot qilish malakasini mustahkamlaydi.

Multimedia va interfaol metodlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning nutqiy faolligini oshiradi, ularning o'z fikrini erkin va mos shaklda ifodalashga yordam beradi. Tajriba-sinov mashg'ulotlari natijalari shuni ko'rsatadiki, bunday yondashuvlar pragmatik kompetensiyaning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va o'quvchilarning real kommunikativ vaziyatlarga moslashuvini tezlashtiradi.

Interfaol video platformalar yordamida autentik nutq namunalarini tahlil qilish o'rganuvchilarning pragmatik sezgirligini oshiradi va bilvosita nutq aktlarini anglashiga yordam beradi. Bunday texnologiyalar “noticing” jarayonini faollashtirib,

o'rganuvchilarning nutqdagi nozik pragmatik jihatlarni anglashini ta'minlaydi (Taguchi, 2015).

Xulosa qilib aytganda, multimedia vositalari va interfaol metodlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni pragmatik kompetensiyani rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligi bilan ajralib turadi. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarni faqat nazariy bilimlar bilan cheklab qo'ymasdan, balki ularni real kommunikativ vaziyatlarga yaqin muhitda faol muloqot qilishga undaydi. Natijada o'quvchilar nutq aktlarini vaziyatga mos ravishda tanlash, ijtimoiy va madaniy me'yorlarni hisobga olish hamda muloqot jarayonida mos strategiyalarni qo'llash ko'nikmalarini egallaydilar. Multimedia vositalari yordamida autentik materiallardan foydalanish o'quvchilarning tilni tabiiy muhitda idrok etishiga imkon yaratadi, bu esa pragmatik xatolarni kamaytirishga xizmat qiladi. Interfaol metodlar esa o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, jamoa bilan ishlashini va kommunikativ muammolarni hal etish qobiliyatini rivojlantiradi. Ayniqsa, rol o'yinlari, keys-stadi va munozaralar orqali o'quvchilarning real hayotdagi nutqiy tajribasi boyitiladi. Multimedia va interfaol metodlarning uyg'unlashuvi pragmatik kompetensiyani rivojlantirishning muhim pedagogik sharti hisoblanadi. Ushbu yondashuvlar ta'lim sifatini oshirishga, o'quvchilarning kommunikativ salohiyatini kuchaytirishga hamda ularni zamonaviy jamiyat talablariga mos, raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, chet tilini o'qitish jarayonida multimedia va interfaol metodlardan tizimli va maqsadli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hymes, D. On Communicative Competence. London, 1972.
2. Qi, Y., & Chen, X. (2025). A Systematic Review of Technology Integration in Developing L2 Pragmatic Competence. *Education Sciences*, 15(2).
3. Canale, M., Swain, M. Theoretical Bases of Communicative Approaches. *Applied Linguistics*, 1980.
4. Richards, J. C. *Communicative Language Teaching Today*. Cambridge University Press, 2006.
5. Istamova D.S, STRATEGIES FOR DEVELOPING PRAGMATIC COMPETENCE THROUGH INTERACTIVE MEDIA TECHNOLOGIES (2025)<https://ijmri.de/index.php/jmsi>
6. Taguchi, N. (2015). Instructed Pragmatics at a Glance: Where Instructional Studies Were, Are, and Should Be Going. *Language Teaching*, 48(1), 1–50.

7. Thomas, J. (1995). *Meaning in Interaction: An Introduction to Pragmatics*. London: Longman.
8. Yoon, S. (2020). The Effects of Virtual Reality-Based Role Play on L2 Learners' Pragmatic Competence. *Computer Assisted Language Learning*, 33(5–6), 1–27.
9. Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Longman.